

Behov: Automatisk holdvurdering

Mål:

- Overvåking av dyrs helsetilstand
- Mer regelmessige og objektive data

Beskrivelse: Seks 3D-kameraer tar bilde av hele dyret eller deler av det. Prototypen er for tiden i forskningsfasen, og det lages algoritmer for å anslå vekten og NEC til søyer. Andre systemer finnes i andre deler av landbruksnæringa.

I praksis: Prototypen er installert i en drivgang. Strømmen styres av to porter, en ved inngangen og en ved utgangen. Dyret identifiseres når det passerer og et bilde tas (automatisk eller av operatøren). Bildene tas raskt (noen tideler av et sekund). Bildene blir så sortert automatisk og en algoritme estimerer vekten til søyene. Beregningen av holdpoeng ved bruk av 3D-bilder er ennå ikke pålitelig.

Fordeler:

- Bedre overvåking av dyr
- Mindre stress for dyrene og bonden

Land:

Frankrike

Produksjonssystem:

Sau

Kilde:

<https://idele.fr/Otop-3D/>

Lenker:

<http://idele.fr/reseaux-et-partenariats/otop3d/publication/idelesolr/recommends/otop-3d-les-dispositifs-dacquisitions-sont-prets.html>

Begrensninger: • Fortsatt i test/prototype-fasen

Kostnader:

- Startkostnad: 5000 € - 15 000 €
- Trenger abonnement: nei
- Lett å bruke? Fra 1 (vanskelig) til 10 (enkelt)

- Verdi for pengene (for denne typen gårdsbruk)?
Kanskje
- Anbefaler du teknologien til andre typer gårder?
Ja

Dette er teknologi i utprøvningsfasen, som blir testet på en forsøksgård med sau i Frankrike. Det kan brukes til å anslå dyrs vekt ved bruk av 3D-bilder. Målet er å utvikle et verktøy som kan gjøre holdvurdering.

FRANSK FORSØKSTEKNIKER

Det vil ta 22 år før 72% av estniske bønder tar det i bruk.

www.smartplatform.network

Aptimiz (registrering av tidsbruk)

Behov:

Programvare for tidsstyring

Mål:

Få oversikt over fordelingen av tidsbruk forbedre styring av drifta.

Brskrivelse:

Gjennom bruk av posisjonsdata bestemmer Aptimiz hva gårdbrukeren jobber med og registrerer tidsbruk, uten at en trenger å føre inn for hånd. En kan analysere tidsbruk etter oppgave, etter område, etter person og per maskin, og det blir tatt hensyn til transportetapper.

Nettplattformen fra Aptimiz gjør det mulig å analysere tidsbruk. Analyse av arbeidstid blir presentert visuelt fra et teknisk, økonomisk og organisatorisk perspektiv.

I praksis:

① Installer Aptimiz-appen på en smarttelefon eller skaff AZ21 GPS-sensoren som selges av Aptimiz.

② Kontakt Aptimiz-teamet for kontokonfigurasjon

③ Appen kjører i bakgrunnen på telefonen. Gårdbrukeren får tilgang til dataene sine på en nettside.

Fordeler:

Ha generell og detaljert innsikt i arbeidsfordelingen for å kunne beregne timelønnsomheten, og ha kontroll på tidsbruken på hver arbeidsoperasjon. Datainnsamlingen er automatisert, noe som begrenser dataregistrering.

Land:

Frankrike

Produksjonssystem:

All

Dyreslag:(id):

All

Kilde:

<https://techcare-project.Eu/>

Forutsetninger:

For å bruke dette programmet må du alltid ha en oppladet smarttelefon med deg med Aptimiz-appen eller AZ221 GPS-sensoren som selges av Aptimiz (den erstatter smarttelefonen ved å tilby de samme funksjonene som appen. Batterilevetiden er på flere dager).

Dette er en frakoblet operasjon, ingen nettverk er nødvendig. Alle som er involvert i gården (partnere, ansatte) skal utstyres med dette verktøyet.

Resultatene bør diskuteres med de involverte for å få mest mulig ut av verktøyet.

Kostnader:

- Trenger abonnement: Ja, årlig ~ 200- 500 €
- Lett å bruke? Fra 1 (vanskelig) til 10 (enkelt)

- Verdi for pengene (for denne typen gårdsbruk)?
Ja
- Anbefaler du teknologien til andre typer gårder?
Ja

Dette fungerer for meg, jeg kan analysere tidskrevende arbeidsoperasjoner på gården og finne ut om jeg kan effektivisere tidsbruken. Det er også nye opplysninger jeg kan diskutere med rådgiveren min.

FRANSK GÅRDBRUKER

Det vil ta 22 år før 72% av estniske bønder tar det i bruk.

www.smartplatform.network

RFID-leser ved melkestallen

Behov: Enkel identifikasjon av dyr ved inngangen til melkestallen

Mål: Innsamling av individuelle data om melkeproduserende dyr

Beskrivelse:

- Sauene identifiseres ved hjelp av bolus eller øremerke.
- Når dyret passerer gjennom gangen, leser antennen av transponderen.
- Når dyrene er identifisert, plasseres de på sine respektive plasser i den rekkefølgen de kommer inn.
- På denne måten blir melkeytelsen knyttet til hvert enkelt dyr.

I praksis:

- Alle dyr skal ha individmerke.
- Registrering skjer bare når melkemaskina er påslått.
- DelPro – programvare henter ut data om det enkelte dyret.

Land:

Italia

Produksjonssystem

Melkesau, melkegeit

Kilde:

<https://techcare-project.eu/>

Det er veldig praktisk å ha, men det krever at brukeren har en del datakunnskap

GÅRDBRUKER FRA ITALIA

Fordeler:

- Systemet gjør det mulig å identifisere dyrene og registrere deres individuelle melkeytelse, slik at man kan gripe inn ved produksjonsfall.
-

Kostnader og utfordringer

- Alle dyr trenger en RFID-brikke. Et dataprogram er nødvendig for å koble elektronisk identifikasjon med melkeproduksjon.
-

- Lett å bruke? Fra 1 (vanskelig) til 10 (lett)

- Verdi for pengene (for denne typen gårdsbruk): ja
- Anbefaler du det til andre typer gårdsbruk? Ja

Det vil ta 16 år før 29 % av sauemjølkbønder tar det i bruk.

Det vil ta 14 år før 98 % av geitebønder tar det i bruk.

www.smartplatform.network

Behov: Innsamling av data om individuelt fôropptak

Mål: Innsamling av data om individuelt fôropptak

Beskrivelse:

- Sauer identifiseres ved hjelp av øremerke.
- Når dyret går til en bestemt krybbe, går porten ned.
- Når tilgangstiden er over, går porten opp og skyver dyret vekk fra krybben slik at et annet dyr kan komme til.
- Vekten på krybben måles før og etter, og vektforskjellen overføres til en datamaskin.

I praksis:

- Alle dyr skal være merket.
- Krybben står på en ramme som hviler på to elektroniske veieceller.
- Ved å snu krybben er det enkelt å tømme og rengjøre den.
- BioControls PC-programmet trekker ut data fra individuelle dyr.

Jeg synes det er et veldig nyttig verktøy, men du trenger mye opplæring for å kunne bruke det.

FARMER FROM ITALY

Land:

Italia

Produksjonssystem:

Melkesau/melkegeit

Kilde:

<https://techcare-project.eu/>

Lenker:

<https://youtu.be/FNC1csOd6p4>

Fordeler:

- Systemet gjør det mulig å føre dyr i henhold til deres individuelle behov selv om de går i samme bingje.
 - Å føre forskjellige rasjoner til forskjellige dyr i samme gruppe. Systemet vil automatisk lukke porten når dyret har nådd forventet inntak av rasjonen.
-

Kostnader:

- Alle dyr skal være EID-merket og du trenger et dataprogram
-

- Startkostnader ~ > 15,000 Euro
- Trenger abonnement: nei
- Lett å bruke? ? Fra 1 (vanskelig) til 10 (lett)

- Verdi for pengene (for denne typen gårdsbruk): Ja
- Anbefaler du det til andre typer gårder: Kanskje

Det vil ta 5 år før 17 % tar det i bruk.

Automatisk grashøydemåler

Behov:

- Få vite hvor mye gras som er tilgjengelig på et skifte
- Planlegge rotasjonsbeiting

Mål:

- Måle grashøyden for å beregne hvor mye fôr som står på beitet/enga, for å kunne bruke gårdens beiteressurser mer effektivt

Beskrivelse:

Automatisk platemåler som registrerer høyden på graset, slik at den kan brukes som grunnlag for beslutninger om forvaltninga av gårdens beiteressurser.

Den innsamlede informasjonen gjør det mulig å beregne hvor mye gras som er tilgjengelig i kilo tørrstoff per hektar (kg TS/ha). Dataene kan ofte overføres til mobile enheter og programvare for gårdsbruk. Avhengig av hvilken type måling som brukes, kan de også brukes sammen med GPS-teknologi, koblet til gårdskart, for å identifisere de enkelte skiftene.

I praksis:

Når platemåleren er klargjort og koblet til en tilhørende app (hvis aktuelt), er enheten klar til å begynne å måle.

Når du er ute på jordet, beveger du deg noen meter bort fra eventuelle gjerder/vendeteiger og plasserer platen på toppen av beitet, med så lite trykk som mulig.

Begynn å gå over åkeren og ta regelmessige målinger mens du går. En vanlig metode er å gå over åkeren i en W-form, og ta 30-40 målinger per skifte. Det kan imidlertid være nødvendig med flere målinger hvis det er stor variasjon i feltet.

Når du har tatt det antallet målinger du ønsker, vil enheten gi deg en gjennomsnittsverdi i kg TS/ha. Dataene kan deretter overføres til programvare etter eget valg, slik at du kan ta beslutninger om hvordan du best kan bruke graset som er tilgjengelig.

Informasjonen kan brukes til å beregne den totale tilgjengelige grasmengden i innhegningen/åkeren, den totale tilveksten siden forrige måling og gjennomsnittlig daglig tilvekst osv.

Land:

Storbritannia

Produksjonssystem:

Alle

Dyreslag:

Alle

Lenker:

**Farmers Weekly
Video– How to use a
plate meter:**

**[How to use a plate
meter \(youtube.com\)](https://www.youtube.com/watch?v=aBUzLeTINA)**

<https://www.youtube.com/watch?v=aBUzLeTINA>

Fordeler:

- Når måleren er satt opp, er det enkelt å gjøre målinger.
- Overvåking av grasvekst
- Tildeling av beite til ulike grupper av dyr
- Nyttig for gårdssystemer med rotasjonsbeiting
- Effektiv bruk av grasressursene
- Planlegge bruk av tilgjengelige fôrressurser
- Beslutninger om å direkteså/så nytt gjenlegg

Kostnader:

- Startkostnad ~ 501 – 1,000 Euro
 - Trenger abonnement: nei
 - Regelmessig innsamlede målinger øker nøyaktigheten og fordelene.
 - Hvis det er stor variasjon innenfor skiftet, kan det være nødvendig med flere målinger.
 - Pass på at det ikke setter seg fast gress i sensoren under platen.
 - Mest nyttig på innmark. Muligens mindre egnet på overflatedyrket jord/I utmark.
 - Enkelt å bruke? Fra 1 (vanskelig) til 10 (enkelt)
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Verdi for pengene (for denne typen gårdsbruk)?
Ja
 - Anbefales det til andre typer gårder? Ja

Dette funker for meg, det gjør at jeg kan styre beitinga til ulike dyregrupper etter deres ulike behov – med full oversikt over tilgjengelig beite.

GÅRDBRUKER FRA STORBRITANIA

Det vil ta 11 år før maksimum 90% tar det I bruk

www.smartplatform.network

Sm@ll Ruminant Technologies

Melkebar

Behov:

Melkefôring av killinger, fôring ad lib (fri tilgang). Mulighet til å tilby melkeerstatning som har jevn temperatur og er nyblandet. Flere fôringspunkter og jevn tilgang betyr at det er mindre sannsynlighet for aggresjon blant kjea enn om det bare var ett fôringspunkt og/eller hvis melkeerstatning kun ble tilbudt med intervaller i løpet av dagen. Det gir kje mulighet til å spise når de vil. Det reduserer også arbeidskostnader og tid til fôring av kje. Dette systemet tillater også tilfredsstillende av kjes sugebehov, slik at det blir mindre suging.

Mål:

Optimalisere inntaket av melkeerstatning for geitekillinger eller lam i flokk.

Gi tilgang til nylaget melkeerstatning med rett temperatur

Beskrivelse:

- Melkebaren blander og varmer melkeerstatning automatisk
- Holder melka varm på ønsket temperatur
- Åtte rør går ut til smukker som killingene eller lamma kan die fra, 24 timer i døgnet

I praksis:

Killingene skilles fra geitene rundt 6 dager gamle (tidligere fjerning kan føre til diaré og høyere dødelighet). Fra den tid og frem til rundt to måneders alder holdes killingene i to aldersgrupper og tilbys melkeerstatning ad lib fra smukkene. De skal også ha tilgang til godt høy, kraftfôr og rent vann. Killingene trenger kanskje litt trening for å bruke smukkene, men lærer snart. De bør observeres for å sjekke om de spiser, og er friske.

Dette gjelder også kopplam

Dette funker for meg, for det sparer både tid og penger!
GÅRDBRUKER FRA ESTLAND

Land:

Estland

Produksjonssystem:

Sau og geit

Dyreslag:

Killinger, kopplam

Lenke:

<https://www.youtube.com/watch?v=ve5gvDqdbuo>

Fordeler:

- Konstant kvalitet på melkeerstatning som tilbys.
- Høyere fôrinntak
- mindre diaré, mindre sykdom og dødelighet
- Redusert aggresjon
- Reduserte arbeidskostnader og tidsbruk

Utfordringer

Trenger plass i egnet dyrerom.
Killingene kan vise preferanse for en spene, og stå i kø for å bruke denne foretrukne spenen i stedet for å die på de andre spenene.
Enheten trenger vedlikehold to ganger i uken.

Kostnader

- Startkostnad ~ 3500 Euro
- Trenger abonnement: nei

- Lett å bruke? Fra 1 (vanskelig) til 10 (enkelt)

- Verdi for pengene (for denne typen gårdsbruk)?
Ja
- Anbefaler du teknologien til andre typer gårder?
Ja

It would take years for xx adoption.

www.smartplatform.network

Sm@ll Ruminant Technologies

Kamera

Behov:	<ul style="list-style-type: none">• Ha mer tid til lamming.• Identifikasjon av søyer som lammer.• Observasjon av endret atferd.
Mål:	<ul style="list-style-type: none">• Overvåking av brunst, fødsler og skader.• Generell overvåking av gården.• Oversikt over strategiske plasser i driftsbygningen.• Overvåking av automatiserte systemer.
Beskrivelse:	<p>Visningen er i sanntid, og kontrollen kan være på bærbar PC, nettbrett eller smarttelefon.</p> <p>Bevegelsessensor, mulighet for opptak, infrarødt nattsyn og lyd.</p> <p>Dekningsområdet kan være mer enn 50m² avhengig av modell.</p> <p>Kameraer er vanntette og støvtette.</p>
I praksis:	<p>Det er viktig å sjekke rekkevidden i henhold til størrelsen på området, høyden på bygninger og lysstyrke for best mulig oversikt.</p> <p>Kameraer er best egnet for små dyregrupper på grunn av rekkevidden.</p> <p>Utstyr: Internett-tilkobling og smarttelefon eller bærbar PC for visning.</p> <p>Oppbevaring: Nettbrett/pc bør stå et tørt sted</p>
Fordeler:	<ul style="list-style-type: none">• Sikkerhet: bedre oversikt over fjøset og dyrene, færre ulykker eller hendelser i fjøset.• Komfort: forbedrede arbeidsforhold og mindre stress for bonden.• Tidsbesparende: fjernvisning og opptak.

Land:

Frankrike

Produksjonssystem:

Alle

Dyreslag:

Alle

Kilde:

https://idele.fr/?eID=cmis_download&oID=workspace://SpacesStore/b224f581-d145-4504-b354-cefb87b95a08

Forutsetninger:

- Avhenger av form og høyde til fjøset.
- Nødvendig med kommunikasjonsnettverk.
- Bildekvalitet, zoom avhengig av objektivet.
- Ingen nattsyn hvis ingen infrarøde kameraer.

Kostnader

- Startkostnad: 1 000 € - 2 500 €
- Trenger abonnement: Avhenger av type utstyr
- Lett å bruke? Fra 1 (vanskelig) til 10 (enkelt)

- Verdi for pengene (for denne typen gårdsbruk)? Kanskje
- Anbefaler du teknologien til andre typer gårder? Ja

Dette funker fint her på garden. Jeg kan sjekke om dyra har det bra uten å være i fjøset. Det sparer mye gåing fram og tilbake I lamminga, for jeg kan sjekke om det er problem eller lamming fra der jeg er til enhver tid.

FRANSK GÅRDBRUKER

Det vil ta mellom 6 og 11 år før 12% til 98% av bønder i Ungarn, Irland, Italia og Norge tar det I bruk

www.smartplatform.network

Automatisk sjekk av elektrisk Gjerde

Behov:

Spare tid

Mål:

Forenkle organiseringen av arbeidet, og vite status på de elektriske gjerdene.

Beskrivelse:

Ved funksjonsfeil (strømbrydd, ødelagt tråd, spenningsfall, svakt batteri, jordfeil osv.) og dermed fare for at dyrene rømmer, får bonden et varsel på mobiltelefonen. via SMS og på e-post.

Enheten kommuniserer via Sigfox Internet of Things-nettverket til Vigifence-serverne. Bruken av Sigfox-teknologi er på grunn av dens gode dekning (mer enn 94 %).

Når det oppdages strømbrydd eller lavt batterinivå sender tjenesten et automatisk varsel til gårdbrukerens telefon. Brukeren får varsel hver dag om at enheten fungerer som den skal.

I praksis:

Trinn 1 : Registrering av enheten på nettsiden.

Trinn 2: brukeren setter inn batteriet og kobler ledningene til gjerdet og til bakken, som for en strømmåler.

Dataoverføring via Sigfox er da i gang. Ved feil på gjerdet vil det bli sendt sms.

Fordeler:

- Sanntidsovervåking av driftsstatus for elektriske gjerdet.

Land:

Frankrike

Produksjon

Alle

Dyreslag:

Alle

Kilde:

<https://www.thingonair.com/boutique/produits/22-vigifence-pack.html>

- Forutsetninger:**
- Boksen koster ca. €200,- ekskl. mva.
 - Varslingstjenestepakke velges etter behov, 6 måneder (€35 ekskl. mva.) eller 12 måneder (€50 ekskl. mva.). Det er også en pakke med alt inkludert, inkludert en 2-års pakke (290 € ekskl. mva).
 - Selv om verktøyet er effektivt, mangler det et GPS-system som gjør at feilpunktet blir lokalisert.

- Kostnader:**
- Startkostnader: 500 € - 1 000 €
 - Trenger du abonnement? Ja, per måned ~ 1 € - 50 €
 - Lett å bruke? fra 1 (vanskelig) til 10 (enkelt)
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Verdi for pengene (for denne typen gårdsbruk)?
Nei
 - Anbefaler du teknologien til andre typer gårder?
Ja

Dette fungerer fint på min gård. Jeg kan sjekke på telefonen om gjerdene er i orden, og får et varsel hvis det er trøbbel noe sted.

GÅRDBRUKER FRA FRANKRIKE

Det vil ta 12 år før 16% av bønder i Irland tar det i bruk.

www.smartplatform.network

Behov: Man trenger å vite hvor mye vann sauer/geiter bruker.

Mål:

- Å måle vannforbruket i drikkekar, for besetningen eller for enkeltdyr
- Oppdage vannlekkasjer
- Oppdage problemer i dyregruppa

Beskrivelse: En vannmåler gjør det mulig å få vite vannforbruket i alle områder av fjøset (f.eks. ved drikkekar) ved hjelp av en pulssender som er plassert på måleren.

Pulsene som sendes ut, er proporsjonale med vannmengden som passerer gjennom måleren. Pulsene kan registreres av en logger som lagrer og overfører disse dataene til en gateway, slik at man kan få direkte tilgang til dem på et nettsted eller en smarttelefonapplikasjon.

I praksis: Vannmåleren monteres på røret til vannkaret for å måle vannforbruket til de søyene eller lamma som har tilgang til vannkaret.

Et identifikasjonssystem kan plasseres i nærheten av drikkekaret, slik at man vet hvor ofte hvert enkelt dyr bruker drikkekaret.

For å få en nøyaktig oversikt over besetningens forbruk må alle drikkekar utstyres med en vannmåler. For å vite vannforbruket til det enkelte dyr er det viktig å kunne knytte sammen de identifiserte dyrene til vannmålingsverdiene.

Fordeler:

- Kunnskap om dyrs vannforbruk.
- Varsler i tilfelle problemer på vannledningsnett.
- Varsler om dyrehelse og dyrevelferd.

Land:

Frankrike

Produksjonssystem

Alle

Dyreslag:

Alle

Kilde:

<https://techcare-project.Eu/>

Forutsetninger/ begrensninger

- én vannmåler per vannkar, én pulssender og et dataregistrerings- og overføringssystem.
- Man må ha kobling mellom vannmålerne og identifikasjon av dyrene, for å få det individuelle forbruket.
- Det er ofte flere dyr til stede samtidig rundt drikkekarer.

Kostnader

- Startkostnad ~ 2000 €
- Trenger abonnement: ja, årlig ~ 200- 500 €
- Enkelt å bruke? Fra 1 (vanskelig) til 10 (enkelt)

- Verdi for pengene (for denne typen gårdsbruk)?
Nei
- Anbefaler du teknologien til andre typer gårder?
Ja

*Dette er kjekt å ha, jeg kan se hvilke dyr som drikker vann,
og også få vite om det er lekkasje.
Fransk gårdbruker*

Det vil ta 22 år før 72% av bønder i Estland tar det i bruk.

www.smartplatform.network

Sauetransportør

Behov:

- Håndtere store antall sau
- Sjekke for hud- og andre parasitter og behandling
- Behandling/vkasinering av hele besetningen

Mål:

Holde sauer i ro, samtidig som brukeren kan vaksinere, medisinere etc. med minimal fysisk belastning

Beskrivelse:

Sauetransportøren flytter sauene med den hastigheten operatøren bestemmer. Sauene holdes oppreist og kan ikke bevege seg forover eller bakover i transportøren. Dette gjør at bonden kan stå på siden av transportbåndet og gi behandlinger uten å bevege seg. Transportbåndets hastighet kan justeres og sauene kan flyttes frem- eller bakover, holdes stille, eller holdes på ryggen etter behov.

I praksis:

Sauene må lastes/gå inn på transportbåndet mens det beveger seg, noen sauer vil gå på seg selv, men andre må kanskje dyttes frem. Bonden kan stille inn og justere hastigheten på transportbåndet, og sauene beveger seg i stedet for brukeren.

Land:

Irland

Produksjonssystem:

Alle

Dyreslag:

Alle

Lenker:

<https://smartplatform.network/sheep-conveyor/>

Jeg bruker transportøren når jeg skal snylterbehandle eller vaksinere store grupper med dyr. Det sparer meg for mye fysisk slit.

IRSK GÅRDBRUKER

Fordler:

- Tidsbesparende
- Mindre fysisk beslatning for bonden
- Kan gjøre flere behandlinger i en omgang

Forutsetninger

- Noen sauer må kanskje dyttes inn på transportbåndet
- Ikke egnet for høydrektige søyer
- Kan ikke utføre holdvurdering mens dyr er i transportbåndet

Kostnader:

- Startkostnad ~ > 15,000 Euro, så du trenger en stor flokk for å kunne forsvare investeringen

- Lett å bruke? Fra 1 (vanskelig) til 10 (enkelt)

- Verdi for pengene (for denne typen gårdsbruk)?
Nei
- Anbefaler du teknologien til andre typer gårder?
Kanskje

Det vil ta 11 år før 3% tar det i bruk.

Ultra Høy Frekvens RFID øremerke

Behov:

Lese øremerker raskt og pålitelig

Mål:

- Elektronisk identifikasjonsteknologi (RFID) basert på ultrahøyfrekvente radiobølger.
- Datainnsamling fra masseregistreringer kan ha veldig interessante bruksområder.
- Lesing av mange merker samtidig
- Muligheter for av lesning av øremerke på opptil flere meter.
- Gjenkjenning av både individ og gruppe.

Beskrivelse :

UHF (Ultra High Frequency) RFID (Radio Frequency IDentification) identifikasjonsbrikke er koblet til en passende antenne, og tillater flere registreringer av dyr samtidig og på lang avstand, i motsetning til andre øremerker (med lav frekvens). Det er mulig å lese numrene på mange dyr i bevegelse samtidig og på enkelt dyr, for å få oversikt over gjennomstrømming/opphold av dyrene på utvalgte steder (for eksempel vanningsstrau, fôringsplass).

Den elektroniske UHF RFID-brikken, plassert på øret, registreres av antennen koblet til en fast eller bærbar leser. Innstillingene blir gjort på en smarttelefon. Styrken til leseren bestemmer leseavstanden (få cm til 2,5m). Informasjonen blir tilgjengelig på en server eller kan leses direkte ved hjelp av en smarttelefonapp.

I praksis:

Alle dyr trenger et UHF RFID øremerke.

Merket settes inn på dyrets venstre øre . Gårdbrukeren må ha automatiske lesere som er kompatible med UHF RFID-identifikasjonsbrikkene

Fordeler:

- Tidsbesparende: trenger ikke håndholdt leser, mulighet for å justere leseavstanden ved å stille inn leseren.
- Sporbarhet: funksjonell og sammenlignbar med lavfrekvente merker, leseavstand litt større ved lavfrekvent
- Interoperabilitet: kompatibelt med mange systemer (melkeroboter, DAC, DAL, vekter)

Land:

Frankrike

Produksjonssystem:

Alle

Dyreslag:

Alle

Kilde:

<https://techcare-project.Eu/>

- Begrensninger:**
- Mulig tap av merker
 - Umulig å lese gjennom et dyr

Kostnader og utfordringer

- Startkostnad: 5 000 € -15 000 € for antenne og “koffert” + 1 – 20 € per merke
- Trenger abonnement: Nei
- Lett å bruke?? Fra 1 (Vanskelig) til 10 (enkelt)

- Verdi for pengene (for denne type gårdsbruk) Ja
- Anbefaler du det til andre typer gårdsbruk? Ja

Merkene er testet på franske forsøksgårder for å se hvordan de kan være til nytte for sauebønder. De kan muligens brukes for å overvåke helse og velferd.

TEKNIKER FRA FRANKRIKE

- Behov:** Krevende å dele inn flokken i ulike paringsgrupper
-
- Mål:** Å kjenne avstamningen til hvert lam uten at det er brukt semin (KI), parringsgrupper med en enkel vær og/eller registrering ved lamming.
-
- Beskrivelse:** En tjeneste som gir informasjon om dyrs avstamning ved hjelp av DNA-analyse av en vevsprøve. Spesielt nyttig der det brukes flere værer og/eller søyene lammer ute (vanlig praksis i Skottland for eksempel).
-
- I praksis:**
- Ved oppstart sender du inn prøver av alle dyr i flokken. Vevsprøvetaker blir levert av flere forskjellige selskaper (enten bare med prøverør eller koblet til øremerke). Hver prøve skal merkes med dyrets nummer.
- Etter det første året trenger du bare å ta prøve av nye dyr, for eksempel nyinnkjøpte værer eller søyer og årets påsettlam. Prøvene sendes til et laboratorium for analyse.
- Du kan velge forskjellige analysepakker: bare opphavet til dyret, informasjon om spesifikke gener, osv.
-
- Fordeler:**
- Vite avstamning for hvert lam.
 - Trenger ikke semin (KI), parringsgrupper med en enkelt vær og/eller registrering ved lamming for å ha kontroll på avstamning.
 - Gjør det mulig for bøndene å vurdere ytelsen til hver søye (f.eks. vekst og overlevelse av lam) og suksessraten for parring (antall etterkommere).
 - Gjør det mulig for ekstensivt forvaltede flokker å være en del av avlsprogrammer.
 - Potensial for tilleggsinformasjon knyttet til spesifikke gener eller genomiske avlsverdier.

Land:
Storbritannia

Produksjonssystem

Sau

Dyrekategori:

Alle

Lenker:

[Sm@RT Digifarm testimony - UK - DNA tissue collection \(youtube.com\)](#)

[Sm@RT UK Innovative Farmer testimony - Southfield farm \(DNA Parentage\) \(youtube.com\)](#)

Utfordringer:

- Kostbart å ta prøve av alle dyrene i starten.
- Riktig prøvetakingsutstyr må brukes.
- Alle dyr må identifiseres individuelt (lam må merkes når vevsprøven samles inn).

Kostnad:

- Startkostnad ~ 1 – 20 Euro (per dyr)
- Trenger abonnement: nei
- Lett å bruke? Fra 1 (vanskelig) til 10 (enkelt)

- Verdi for pengene (for denne typen gårdsbruk)?
Ja
- Anbefaler du teknologien til andre typer gårder?
Ja

Med denne teknologien slipper jeg å fange og øremerke lamma ved fødselen, jeg får vite hvem som er mor og far av gnomanalysen.

GÅRDBRUKER FRA STORBRIITANIA

Vi kan ha store parringsgrupper med mange værer når vi bruker denne teknologien.

SKOTSK BONDE

Det vil ta 18 år før maksimum 16% av sauebønder tar det i bruk.

www.smartplatform.network

Sm@ll Ruminant Technologies

Drone

Behov:

- Overvåking av dyr på beite og i utmark
- Overvåking av gjerder og andre installasjoner
- Redusere helse- og sikkerhetsrisiko ved flytting av sau, spesielt om høsten/før vinteren og i ulendt terreng
- Dokumentasjon

Mål:

- Spare tid og krefter på å sjekke dyrene i fjellområder og på beite
- Spare tid og krefter ved flytting av dyr - for eksempel ved sanking av sau om høsten
- Bilder tatt med drone kan brukes til dokumentasjon
- Øker sikkerheten for folk som samler inn dyr i utfordrende terreng
- Inspeksjon av gjerder, bygninger og andre installasjoner som ikke er lett tilgjengelige

Droner kan brukes til å overvåke dyr på beite - for å sjekke hvor de er og om de har det bra – for eksempel kan gårdbrukeren se om søyer og lam går sammen.

Beskrivelse:

Kameraet kan zoome inn på avstand for å få detaljert informasjon, uten å stresse dyrene.

Varmesøkende kamera kan brukes, spesielt i skogsområder, for å oppdage sauer.

Droner kan også brukes til å flytte sauer. Piloten kan forbli i en fast posisjon eller velge en trygg og enkel vei, og bruke dronen til å veilede dyrene.

Autonome droner for «søk- og redningsoppdrag» er foreløpig ikke tillatt.

I praksis:

- Kjøp en drone (i Norge er det vanlig at bønder i samme beitelag samarbeider).
- For å få lisens til å fly en drone må du gjennomføre et kurs om regelverket (Norge).
- Lær hvordan du bruker dronen.
- Fly dronen i beiteområder og beitemarker, etter behov. Med en åpen kategori lisens må dronen flys i visuell siktlinjje (VLOS).

Land:

Norge

Produksjonssystem:

Sau og geit

Kilde:

Personlig kommunikasjon med norske bønder

Lenke:

[Sm@RT solutions Norway: Drone \(youtube.com\)](#)

Fordeler:

- Sparer jobb
- Få vite hvordan det star til i utmarka
- Finne dyr
- Mindre stress for dyr og folk
- Dokumentasjon

Kostnader/ forutsetninger

- Startkostnad: 800 – 7000 €
- Trenger abonnement: nei
- Krever opplæring og lisens: Lisensen for åpen kategori (Norge) tillater droneflyging i «Visual Line of Sight (VLOS)».
- For at dronepiloten skal kunne fly utenfor visuell siktlinje (BVLOS), kreves det et avansert sertifikat og en drone.
- Bruk av droner kan begrenses av værforhold (vind, regn).
- Batterikapasiteten begrenser flytiden.

• Lett å bruke? Fra 1 (vanskelig) til 10 (enkelt)

- Verdi for pengene (for denne typen gårdsbruk)?
Ja
- Anbefaler du teknologien til andre typer gårder?
Ja

Dronen er veldig nyttig i min gårdsdrift. Den erstatter ikke en god gjeterhund eller GPS-sporing, men er et godt vsupplement til disse tingene.

Sauebonde fra Nord-Østerdal

Det vil ta 13 år før 98% har tatt det i bruk i Norge.

www.smartplatform.network

Dynamic Milk Tank Weight

Need: Monitor and record lot and herd production at milking.

- Aim:**
- Automatically measure and record the weight of the tank at defined time intervals
 - Measure the milk production of the herd per milking
 - Measures the milk production of each lot per milking
 - Monitor the evolution of production during the campaign.
-

Description: The dynamic tank weighing device automatically measure and record the weight of the milk tank using weight sensors and a recording and transmission box. A display box also allows to read the weight of the tank in live. The data is accessible using dedicated software which allows time-stamped weight data files to be downloaded.

How to Implement: A weight sensor is installed under each leg of the tank. The different strain gauges are wired to a junction box then to a weight display box which requires a power supply. And this is connected to a “box”, powered by 220 V, which records weight data and transmits it via an internet connection. The user can then access to the recordings from specific software installed on his computer.

The tare function allows to record only the weight of the milk arriving in the tank. Recording can be set at the desired frequency. An option allows you to force a reading using a badge to record weights at specific times. For example, this can make it possible to record the weight of the tank before and after milking a batch of animals to know the production of this group of individuals. Knowing the number of animals being milked can then make it possible to calculate production averages per lot/for the herd and per milking.

Land:

Frankrike

Produksjonssystem:

Melkesau/melkegeit

Kilde:

<https://techcare-project.eu/>

Expected Benefits:

- Automatic recording of production data per milking at the herd and lot level
- Knowledge of milk production levels
- Study of the evolution of production in connection with the feeding of lactating animals, with the environmental conditions in breeding buildings or even information on the health of the herd, etc.

Costs and Challenges

- One device per milk tank, one weight sensor per tank foot.
- Metal supports for strain gauges, resistant to the weight of the tank but also to washing water (acids, bases).
- An internet connection accessible
- Access to electrical outlets to power the boxes.
- A measurement at the scale of the herd or lot.
- Requires recording the number of animals per milking to enhance the data with production averages.
- Be careful not to damage the cables leaving the load cells.

- Set up costs ~ XXX Euro
- Subscription required: Yes/No
- Ease of use? Scale 1 (Complicated) – 10 (Simple)

- Value for money (for this type of benchmark farm)? Maybe
- Recommend this tool/technology for use on other types of farm? Yes

*This tech works for me because
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*

FARMER FROM FRANCE

It would take xx years for xx adoption.

www.smartplatform.network

Vekt med EID-lesing

Behov:

- Bestemme fôringsgrupper / koblinger mellom dyrenes hold og fôring
- Automatisk sortering av søyer i ulike fôringsgrupper
- Gjenkjenne og/eller veie sau automatisk
- Veiling av lam (i fjøs og på beite)
- Sortering, handtering, flytting
- Velge ut store lam / påsettlam
- Avvenning i rett tid

Mål:

Hjelpe og/eller forbedre flokkstyringen ved en rekke forskjellige arbeidsoperasjoner gjennom produksjonsåret, ved hjelp av en vekt med avlesing av elektronisk (EID) øremerke/bolus.

Beskrivelse:

Vekta med EID-lesefunksjon kan identifisere hvert dyr med EID-øremerke/bolus når det veies.

Systemet kan stå på en fast plass eller flyttes rundt.

I praksis:

Avhengig av egenskapene til vekta, kan veiedata og tilleggsinformasjon registreres og lagres. Hvis vekta er helautomatisk kan den automatisk sortere dyr i forhåndsbestemte grupper. Hvis vekta ikke er helautomatisk kan vekta foreslå til hvilken gruppe dyret skal deles inn i (noe brukeren da gjør manuelt).

Avhengig av egenskapene til vekta, kan veiedata og tilleggsinformasjon registreres og lagres. Hvis vekta er helautomatisk kan den automatisk sortere dyr i forhåndsbestemte grupper. Hvis vekta ikke er helautomatisk kan vekta foreslå til hvilken gruppe dyret skal deles inn i (noe brukeren da gjør manuelt).

Land:

Storbritannia

Produksjonssystem

Sau

Lenker:

[Sheep electronic identification at SRUC – youtube](#)

<https://www.youtube.com/watch?v=cwS4ii8nRLs>

How to Implement (cont'd):

Data kan deretter lastes ned til en datamaskin. Ideelt sett lastes det opp informasjon knyttet til alle dyr i flokken ved oppsett av veiehodet (for eksempel deres EID-merke/bolusnummer, kjønn, rase, fødselsår, gruppe etc.).

Før hver veieøkt bør brukeren bestemme hvilke utvelgelseskriterier hen ønsker å bruke. En kan for eksempel sortere etter vekt (for eksempel dyr over en viss vekt er slakteklar); drektighetsskanningsresultatet (oppdeling av dyr i forskjellige fôringsgrupper basert på antall foster); hold (for eksempel å dele slankere dyr inn i en egen gruppe for preferansefôring) eller etter gruppe (for eksempel søyer som skal gå inn i visse paringsgrupper).

Når all informasjon som kriteriesettet krever er lagt inn i veiehodet, vil det enten automatisk sluse dyret inn i riktig bingje eller det vil indikere hvilken bingje dyret skal gå til.

Fordeler:

- Forbedret journalføring
- Data samlet inn for hvert enkelt dyr.
- Arbeids- og tidsbesparelse
- Redusert stress og håndtering
- Forbedret effektivitet
- Bedre helse og dyrevelferd
- Nyttig for avl

Kostnader/utfordringer:

- Alle dyr må være EID-merket
- Egnede håndteringsfasiliteter
- Strømforsyning
- Innkjøpskostnadene kan variere betydelig (fra enkle manuelle vekter til vekter med automatisk sortering og mer komplekse vekt-funksjoner)
- Krever opplæring for å få mest mulig ut av systemet

Med denne teknologien kan jeg på kort tid samle mye data om mine dyr,
Gårdbruker fra Storbritannia

Det vil ta 16 år før 24% tar det i bruk.

www.smartplatform.network

Styrt inneklima

Behov: av inneklima (fuktighet, temperatur)

Mål: Bedre fjøsmiljø

Beskrivelse:

- Utstyret overvåker fjøsklimaet og hjelper dyrene gjennom perioder med høye temperaturer.
- Vifta gir en jevn luftstrøm.
- Ventilasjonssystemet styres automatisk, basert på lufttemperatur og fuktighetsindeks (THI-indeks) målt av sensorer.

I praksis: Ventilasjonen starter når luftfuktighet og temperatur overskrider visse grenser.

Land:

Italia

Prosjeksjonssystem:

Melkesau/melkegeit

Kilde:

<https://techcare-project.eu/>

Lenker:

https://youtu.be/lcK_w_uGANU

Fordeler:

- Bedre fjøsmiljø
 - Systemet gjør det mulig å forbedre dyrevelferd og forhindre varmestress.
 - Det forhindrer ytelsestap i laktasjonen og i parringa
-

Kostnader:

- Set up costs ~ 5,001 – 15, 000 Euro
- Subscription required: No

- Lett å bruke? Fra 1 (vanskelig) til 10 (enkelt)

- Verdi for pengene (på denne type gårdsbruk):

Ja

- Anbefaler du det til andre typer gårder: Ja

Dette er et veldig kjekt verktøy for å opprettholde høy melkeproduksjon, spesielt når vi er plaget med hetebølger.

Mjølkesaubonde fra Italia

Behov:

- Påvisning av vanlige parasitter/behandle innvollparasitter/ behandling
- Konstatere parasittsmitte/gjødselprøver for eggteiling/tidspunkt for behandling

Mål:

Telling av fekale egg ved hjelp av et bildebasert diagnoseplattform, uten at en trenger laboratorium

Beskrivelse:

FECPAK G2-sett er en diagnostisk plattform for telling av fekale egg.

Man trenger ikke sende avføringsprøver til et laboratorium.

Prøvetaking kan utføres når som helst, og bilder lastes opp via dataprogrammet.

Fremgangsmåte:

Samle inn ferske gjødselprøver

Detaljert instruks som viser fremgangsmåten følger med,.

Personen som laster opp prøvebildene får svar innen 24 timer

Land:

UK

Produksjonssystem:

Sau og geit

Lenke:

[FECPAKG2 technology for easy and accurate Faecal Egg Count testing. \(youtube.com\)](https://www.youtube.com/watch?v=...)

13.

Du trenger internet for å laste opp bildene
(<https://online.fecpak2.com/login>)

Fordeler:

- Kan hjelpe å optimalisere snylterbehandling og brukes til å sjekke om behandlingen har virket
- Hvem som helst kan gjøre det, uten laboratoriefasiliteter
- Kjøpe resultater

Kostnader/ utfordringer

- Trenger internetforbindelse
- Trenger en annen protokoll og annet utstyr for å diagnostisere leverikt
- Trenger abonnement

- Lett å bruke? Fra 1 (vanskelig) til 10 (enkelt)

- Verdi for pengene (for denne typen gårdsbruk)? Kanskje
- Anbefaler du teknologien til andre typer gårder? Ja

Det vil ta 8 år før 58% har tatt det i bruk i UK.

www.smartplatform.network

Behov:

- Styring av beitetildeling og overgangsfôring

Mål:

- Vurdering av dyrenes beite- og fôrbehov på ulike tider av året.

Beskrivelse:

AHDB – Planlegger for fôring (gras- og tilleggsfôring):

Hjelper bønder med å forutse hvor mye beitegras som kommer til å være tilgjengelig på bestemte tider av året, og hjelper til med å planlegge når det kan være behov for tilleggsfôring.

I praksis:

Planleggeren kan lastes ned gratis fra AHDBs nettsted.

Når du har lastet ned, begynner du med å fylle inn beitemengden (i kg TS/ha) basert på gresshøydemålinger.

Deretter fyller du inn detaljene knyttet til beiteareal (ha), antall beitedager hver måned, grasets veksthastighet (kg TS/ha/dag) og forventet utnyttelse av grasen (%).

Ved hjelp av denne informasjonen beregner planleggeren forskjellen mellom grasveksten og dyrenes næringsbehov, og det er deretter mulig å legge til tilleggsdata om bruk av tilleggsfôr (høy, ensilasje og kraftfôr) hver måned.

Ulike typer dyr får tildelt til beiteområdene (søyer, lam (når de er avvent) og storfe i vekst).

Planleggeren inneholder grafer som viser beitetilgangen gjennom året og forholdet mellom tilbud og etterspørsel gjennom året, basert på den oppgitte informasjonen.

Det finnes også en planlegger for de som bruker rotasjonsbeiting, og ytterligere informasjon om inntakskravene til de ulike dyrene (og utviklingsstadiene de befinner seg på).

Land:

Storbritannia

Produksjonssystem:

Mjølke og kjøtt, sau og geit

Dyreslag:

Alle

Lenker:

Feed budget planner

[How to use the full feed budget planner - YouTube](#)

<https://www.youtube.com/watch?v=gUjUw9q3Xu4>

Rotational grazing planner

[How to use a rotation planner - YouTube](#)

https://www.youtube.com/watch?v=1adt_lp6vno

Fordeler:

- Gjør det mulig for bønder å planlegge hvordan de skal forvalte og utnytte beitene (og tilleggsfôrlagrene) basert på dyrenes behov gjennom året.
- Bedre utnyttelse av graset.
- Dyrenes næringsbehov kan dekkes på en bedre måte.

Costs and Challenges

- Startkostnader ~ Ingenting (gratis)
- Trenger abonnement: Nei
- Verktøyet er gratis, men krever regelmessige målinger med en platemåler for å samle inn beitedata.
- Hovedsakelig egnet for innmark og kulturbeite. Det er kanskje ikke så egnet for ekstensivt fjellbeite.
- Dataene som samles inn, kan brukes med enkelte mobilapper og programvare for gårdsdrift (noen av disse kan være forbundet med en abonnementsavgift).
- Det finnes mer sofistikerte rasjoneringsprogrammer som koster penger, men som gjør det mulig å sette opp mer detaljerte rasjoner for ulike dyreklasser (direkte søyer, slutfôring av lam osv.).
- F.eks.
- **DietCheck for Sheep** - <https://dietcheck.co.uk/software/dietcheck-for-sheep>.
- **Small Ruminant Nutrition System** - ([Model: SRNS \(nutritionmodels.com\)](http://Model:SRNS(nutritionmodels.com))

- Lett å bruke? Fra 1 (vanskelig) til 10 (enkelt)

- Verdi for pengene (for denne typen gårdsbruk). Ja
- Anbefales dette utstyret til andre typer gårder: Ja

It would take 11 years for a peak adoption rate of 86%.

Programvare for flokkstyring

Behov: *Dette er programvare som er utviklet i Israel. I Norge har vi Geitekontrollen for geitebønder, og Sauekontrollen for å holde oversikt over sauebesetninger. Her vil en kunne finne alle funksjoner som beskrives for den israelske appen*

Mål: Samle inn data fra mange enheter på gården – melkestall, melketank, skrittellere, veieutstyr osv. for å skape et pålitelig resultat

Beskrivelse: Programvaren kan installeres på gårdens PC, på bondens smarttelefon eller på en hvilken som helst enhet med internettilkobling.

- I praksis:**
- Data samles inn fra registreringsenhetene på gården.
 - Noen enheter kan laste opp data automatisk, og noen data kan kreve manuell inntasting.
 - Programvaren er i stand til å vise alle relevante analyser til gårdbrukere konsulenter, veterinærer, og så videre.
 - Programvaren fungerer på tre nivåer:
 - Individuelt dyr
 - Gruppe
 - Hele gården

Det er vanskelig å forstå hvordan vi greide oss før..

GÅRDBRUKER FRA ISRAEL

Land:

Israel

Produksjonssystem:

Melkesau/melkegeit

Lenker::

<https://www.youtube.com/watch?v=4qdQRjyKy4>

Fordeler:

- Kunnskap om gårdens situasjon på alle nivåer – dyr, gruppe og flokk.
- Alle data, analyser og råd er samlet på ett sted, og alt er lett tilgjengelig.
- Historikk og data fra nåtiden, "gjør det mulig å få en prognose for fremtiden"

Kostnader:

- Installasjon av programvaren og registrering av data
- Kostnad: 50 -100 euro per måned per flokk,
- avhengig av flokkens størrelse.
- Installasjon av programmet er med i prisen
- Trenger abonnement? Ja

- Lett å bruke? Fra 1 (vanskelig) – 10 (enkelt)

- Verdi for pengene (for denne type gårdsbruk): ja
- Anbefaler du det til andre typer gårdsbruk? Ja

Det vil ta 14 år før 98 % tar det I bruk I Storbritannia

www.smartplatform.network

The screenshot shows a table of sheep data. The table has columns for 'ID', 'Sex', 'Breed/Cross', 'Status', 'Assess Date', 'Assess Date (min)', 'Days Since Last Use', and 'Assess'. The data is as follows:

ID	Sex	Breed/Cross	Status	Assess Date	Assess Date (min)	Days Since Last Use	Assess
2180	♀	2180	♀	2180	2180	2180	2180
2181	♀	2181	♀	2181	2181	2181	2181
2182	♀	2182	♀	2182	2182	2182	2182
2183	♀	2183	♀	2183	2183	2183	2183
2184	♀	2184	♀	2184	2184	2184	2184
2185	♀	2185	♀	2185	2185	2185	2185
2186	♀	2186	♀	2186	2186	2186	2186
2187	♀	2187	♀	2187	2187	2187	2187
2188	♀	2188	♀	2188	2188	2188	2188
2189	♀	2189	♀	2189	2189	2189	2189
2190	♀	2190	♀	2190	2190	2190	2190
2191	♀	2191	♀	2191	2191	2191	2191
2192	♀	2192	♀	2192	2192	2192	2192
2193	♀	2193	♀	2193	2193	2193	2193
2194	♀	2194	♀	2194	2194	2194	2194
2195	♀	2195	♀	2195	2195	2195	2195
2196	♀	2196	♀	2196	2196	2196	2196
2197	♀	2197	♀	2197	2197	2197	2197
2198	♀	2198	♀	2198	2198	2198	2198
2199	♀	2199	♀	2199	2199	2199	2199
2200	♀	2200	♀	2200	2200	2200	2200

App for besetningsstyring (SheepIreland)

Behov:

- Dette er programvare som er utviklet i Irland. I Norge er det Sauekontrollen som brukes for å holde oversikt over sauebesetninger. Her vil en kunne finne alle funksjoner som beskrives for den irske appen:
- Kombinere helsedata og andre data
- Data om søyas ytelse og lamming
- Registreringer av f.eks. tilvekst, slaktedata, etc.
- Merverdi av digital teknologi (kostnader, bruk i visse perioder)

Mål:

Registrere produksjon/ytelse på individnivå

Beskrivelse:

Apper (f.eks. den irske) kan brukes for å registrere ytelsen til enkeltdyr i en flokk. Vekt, parring, antall avkom, avstamning, veterinærbehandling og lignende kan registreres i appen – forskjellige apper har ulike løsninger. Dette gjør det mulig å sammenligne ytelsen til enkeltdyr i samme besetning, og sammenligne forskjellige besetninger. En kan legge inn data manuelt, eller koble appen til EID-avleser gjennom Bluetooth. EID/øremerkenummer vil da bli registrert automatisk. Informasjonen blir lagret, og en kan lage rapporter ut fra de registrerte opplysningene; f.eks. om tilvekst.

I praksis:

Alle dyr skal ha et individmerke.
Åpne appen på mobilen, legg inn individnummer eller scan merket med en EID-avleser.
Legg inn opplysningene du vil ha.
Opplysningene lastes opp og lagres når telefonen er koblet til internett.

Land:

IRLAND

Produksjonssystem

Sau –kjøtt og mjølk

Dyreslag:

Søyer

Lenker:

<https://smartplatform.network/flock-recording-app-sheep-ireland/>

Fordeler:

- Tidsbesparende
- Hjelper ved valg av påsett/utrangering
- Sammenstiller besetningsdata
- Gir info om avstamming for å bestemme grupper i parringa

Costs and Challenges:

- Trenger smarttelefon
 - Trenger internettgang
 - Startkostnader: Minimale hvis du har smarttelefon
 - Abonnement er gratis for profesjonelle drivere og 50 – 100 € for avlsbesetninger
 - Enkelt å bruke? Fra 1 (vanskelig) til 10 (enkelt)
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Verdi for pengene (for denne type gårdsbruk): Ja
 - Vil du anbefale det til andre typer gårder? Ja

Dette funker for meg! Det gir oversikt over avstamningen når jeg skal velge ut avlsværer. Det hjelper å unngå innavl.

IRSK GÅRDBRUKER

Det vil ta 16 år før maks 6 % tar det i bruk

www.smartplatform.network

GPS-klave/ E-bjelle

- Behov:** Overvåking av dyr på beite, særlig i utmark/på store beiteområder.
-
- Mål:** Bedre overvåking og dyrevelferd av beitedyr
Gir varsel når det er noe galt med et dyr på beite
Tidsbesparelser og økte inntekter for bøndene
Sanntidsdata om hvor husdyrene befinner seg
Enkelt å sanke inn dyr fra beite om høsten
-
- Beskrivelse:** GPS-klaven / E-bjella gir sanntidsinformasjon om dyrets posisjon.
- Du har tilgang til denne informasjonen på PC, nettbrett eller en smarttelefon.
- I tillegg til å angi posisjonen til et dyr, gir GPS-klaven vanligvis også informasjon om:
- En geofence-funksjon: Definer områder på kartet og få varslere til smarttelefonen din hvis dyret beveger seg inn i eller ut av området.
 - Varsler fra posisjons- og aktivitetssensorer: Hvis sensoren(e) oppdager uvanlig oppførsel, sender den et varsel til bondens smarttelefon.
 - En kan også få varsel om:
 - Lav aktivitet (f.eks. dyret er sykt) eller høy aktivitet (f.eks. dyret blir jaget).
 - Ingen bevegelse.
 - Ingen endring i posisjon.
 - Dødelighetsvarsel.
 - Analyse av beiteaktivitet: Dvs. "heatmap" over hvor dyrene beiter mest.
-
- I praksis:** Kjøp GPS-halsbånd / E-bjeller direkte fra selskapet
- Vanligvis må du også kjøpe batteri og abonnement per sesong eller per år.
- Aktiver e-bjeller i brukerportalen på datamaskinen og/eller slå på e-bjellen via en medfølgende app. Heng E-bjellene på halsbåndet og dyret.
- I løpet av beitesesongen sporer du dyrene dine på appen/nettbrettet/PC-en.
- Du får varsel hvis det er unormal aktivitet.

Land:

Norge

Produksjonssystem:

Sau

Type dyr:

Voksne søyer

Lenker:

<http://www.telespor.no/>

<http://www.findmy.no/>

<http://www.gjetargut.no/>

<https://www.youtube.com/watch?v=YxcHJG1V5Vo>

<https://www.youtube.com/watch?v=yCGLxu4t4Q&t=5s>

<https://www.youtube.com/watch?v=e7TlxImqTRo>

Fordeler:

- Oversikt over dyr på beite.
- Det gir bonden større frihet og gir trygghet for beitedyrene.
- Tidsbesparende: Bonden sparer tid både på tilsyn av dyrene i beitesesongen og ved sanking om høsten.

Utfordringer :

- Må vite om det er mobildekning for å kunne velge riktig leverandør/type klave. Hvis det ikke er mobildekning, kan man bruke et halsbånd som kommuniserer via satellitt.
- Trådløse teknologier som LTE-M, NB-IoT og LoRaWAN kan settes opp.
- Antall posisjonsrapporter per dag er begrenset på grunn av batterikapasiteten. Vanligvis stiller man inn på en posisjonsrapport hverfjerde time i fire måneder.
- Noen GPS-klaver har et toveiskommunikasjonssystem som gjør det mulig å justere alarmer og rapporter i løpet av beitesesongen. Dette tilbys ikke av alle.

Kostnader:

- Per dyr: ~ 50 – 200 Euro
- Trenger abonnement: ja

- Lett å bruke? Fra 1 (vanskelig) til 10 (enkelt)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- Verdi for pengene (for denne typen gårdsbruk)?
Ja
- Anbefaler du teknologien til andre typer gårder?
Ja

Vi bruker GPS for å ha effektivt tilsyn med dyr på fjellbeite. Det er spesielt nyttig om høsten for å finne og sanke sau. Også i avlsøyemed, det vil si for å utrangere dyr som beiter i områder vi ikke ønsker at de skal være.

Forslag til forbedringer: Forbedret batterikapasitet for hyppigere rapporter. Alarmer ved merkelig oppførsel. Bedre samarbeidsmuligheter mellom bønder/brukere av sporingsenheter.

NORSK SAUEBONDE

Det vil ta 7,5 år før 92 % har tatt det i bruk.

www.smartplatform.network

EID handholdt leser

Behov:

- Innsamling, registrering og analyse av helseopplysninger er tidkrevende
- Kombinere helsedata og andre data
- Registrere søyas ytelse og opplysninger om lamming
- Identifikasjon av ungsøyer
- Overvåking av reproduksjonen (verktøy for å identifisere søyer for inseminasjon/parring)
Helseovervåking/fruktbarhetstesting for værere
- Gjenkjenne og/eller veie sauene dine automatisk
- Registreringer av f.eks. tilvekst, slaktedata, etc.
- Merverdi av digitale teknologier (kostnad, bruk av teknologier i enkelte perioder).

Mål:

Identifisere dyr automatisk, registrere data og laste opp tildatabasen

Beskrivelse:

EID håndholdt lesestav kan brukes til å skanne dyr som har et EID-merke.

Når merket er identifisert, kan enheten brukes til å legge inn data, f.eks. vekt og hold.

Avhengig av hvilken type stav en har kan mer informasjon legges inn, f.eks. medisinsk behandling, antall avkom, avlsinformasjon, lammingsvansker osv.

Dataene lastes deretter opp til en programvarepakke, dvs. database som kan vises og kompiles.

I praksis:

Lesestaven må holdes nær dyrets EID-merke. Data kan deretter registreres, lagres og lastes opp til databasen.

Land:

Irland

Produksjonssystem:

Sau

Type dyr:

Søye, lam, påsett

Kilde:

<https://smartplattform.network/eid-handheld-reader/>

Lenke:

https://youtu.be/36-M-3sHXOA?si=iGYyW8fdwLZb__A3

Fordeler:

- Registrering av ytelse og helse
- Registrering av foreldreskap og antall avkom
- Forenkler valg av påsett
- Kan registrere dyrebevegelser til/fra gården

Kostnader/ utfordringer:

- Kompatibelt med andre systemer?
- Kan overføre data til annen software?
- Trenger opplæring, men er nyttig når en har satt seg inn i det.
- Langtidsinvestering: levetiden er mer enn 5 år
- Reduserer stress for dyrene
- Bedre dyrevelferd

- Startkostnad ~ 1000-2500 Euro
- Trenger abonnement:
(kommer an på type leser)

- Lett å bruke? Fra 1 (vanskelig) til 10 (enkelt)

- Verdi for pengene (for denne typen gårdsbruk)?
Ja
- Anbefaler du teknologien til andre typer gårder?
Ja

*Dette funker for meg og
gjør livet mitt mye lettere*

GÅRDBRUKER FRA UNGARN

Det vil ta 9 år før 77% har tatt det i bruk.

www.smartplatform.network

Melkemåler

Behov: Individuell melkemåling

Mål: Innsamling av data om individuell melkeproduksjon, håndtering av data

Beskrivelse:

- Viser lettleste data om melkemengde, melkestrøm og melketid for hvert dyr med tydelige røde sifre (f.eks. DeLaval)
- Ledningstall og temperatur kan registreres (f.eks. AfiMilk, Lactocorder)

I praksis:

- Melkemåleren monteres i melkestallen.
- Alle dyrene skal være merket og deres individuelle informasjon lagt inn i dataprogrammet (DeLaval, AfiMilk eller andre).
- Flokkstyringssoftware trengs for å behandle dine registreringer
- Melkemålerne må kalibreres minst tre ganger for året

Land :

Italia

Produksjonssystem:

Melkegeit, melkesau

Lenker:

- <https://www.youtube.com/watch?v=TeDVUnn3ViY>
- <https://www.youtube.com/watch?v=gL1YZkVsQw&t=8s>

Dette funker for meg, det gjør at jeg kan selektere høyt ytende dyr.

ITALIENSK GÅRDBRUKER

Fordeler:

- Melkemengden overvåkes individuelt ved hver melking.
- Noen typer melkemålere kan måle ledningstall
- Varsler basert på melkemengdefall og/eller økning av ledningstall for tidlig påvisning av mastitt og andre sykdommer.
- Føring etter norm

Utfordringer:

- Melkemålerne er dyre og trenger en del vedlikehold
- Det trengs en del opplæring for å lære å bruke utstyret riktig og håndtere data ettrpå.
- Rekkefølgen på mjølkestallen kan påvirke mastittforekomst og klauvhelse

Kostnader:

- Startkostnader ~ 5000 Euro/pall
- Trenger abonnement: nei
- Lett å bruke? Fra 1 (vanskelig) til 10 (enkelt)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- Verdi for pengene (for denne typen gårdsbruk)? Kanskje
- Anbefaler du teknologien til andre typer gårder? Kanskje

Det vil ta 16 år før 29% av italienske mjølkesaubønder tar det i bruk.

Det vil ta 14 år før 98% av franske geitebønder tar det i bruk.

Bærbar NIR

Behov:

Evaluering av fôrkvalitet, og sammenligning med referanser/kjemisk analyse av fôr på gård.

Mål:

- Måling av sammensetningen (fuktighet, stivelse, CP, NDF, ADF, Ask) av korn, konserverte eller ferskt fôr på gården.

Beskrivelse:

Bestemmer tørrstoffinnhold i fôret, og muliggjøre bedre sammensetning av fôrrasjonen. Sjekker tørrstoff i fôret på jordet, og bestemmer riktig tidspunkt for innhøsting. Vurderer kvaliteten på innkjøpt fôr og fôr på lager.

I praksis:

Fôrprøven legges inn i koppen på analysatoren, og resultatene av analysen leses i displayet. Du kan skrive ut resultatet eller lagre det på en minnepinne.

Bærbar NIR gir mulighet for å få en rask vurdering av den kjemiske sammensetningen av fôret. Det ville vært fint om det kunne bli en del av rådgivingen til gårdbrukere.

I
TALIENSK GÅRDBRUKER

Land:

Italia

Produksjonssystem:

Alle

Dyreslag:

Alle

Kilde:

<https://techcare-project.eu/>

Vedlegg/lenker:

<https://www.youtube.com/watch?v=oaRde6DV-XY>

Fordeler:

- Det er ingen forbehandling av prøven.
- Den er bærbar og kan enkelt flyttes.
- Det tar mindre enn ett minutt å få resultatene.
- Det gjør det mulig å ta raske beslutninger.

Kostnader og utfordringer

Det trengs:

En strømkilde

Programvare som skal installeres på en PC;

For noen typer fôr (f.eks. noe ferskt fôr) kan det være nødvendig med en kalibrering basert på våtkjemi.

- Startkostnader ~ > 15,000 Euro
- Trenger abonnement: nei

- Lett å bruke? Fra 1 (vanskelig) til 10 (enkelt)

- Verdi for pengene (for denne typen gårdsbruk)?
Kanskje
- Anbefaler du teknologien til andre typer gårder?
Kanskje

Det vil ta 10 år før 98% tar det i bruk.

www.smartplatform.network

Bærbar celletalsmåler (Delaval DCC)

- Behov:** Tidlig påvisning av jurhelseproblem
-
- Mål:**
- Overvåking av mastitt og jurhelse
-
- Beskrivelse:**
- Gir en rask bestemmelse av celletall. Mulig å oppdage mastitt på et tidlig stadium, noe som gir en kostnadseffektiv kontroll av mastitt.
-
- I praksis:**
- DCC er et bærbart instrument som gir resultater på bare 45 sekunder.
 - Du bruker engangsprøverør.
 - Ta en prøve; Sett inn røret; Les resultatet (antall celler/ μ L melk)

Land:

Italia

Produksjonssystem:

Melkesau/melkegeit

Kilde:

<https://techcare-project.eu/>

Lenker:

<https://www.youtube.com/watch?v=C-Jf5mqMeOk>

Dette er kjekt å ha når en er usikker på jurhelsen til noen av dyra i flokken.

ITALIENSK MJØLKESAUBONDE

Fordeler:

- Behandling av mastitt på et tidlig stadium
- Dyr kan dermed bli raskere frisk og produksjonstap begrenses
- Mer effektiv kontroll av spredning av mastitt
- Mindre risiko for trekk i melkepris eller tap av bonusutbetaling

Kostnader/

Utfordringer

- Du trenger DNA – spesifikt fluorescerende reagens
- Startkostnad ~ 5000 Euro
- Trenger abonnement: Nei

- Lett å bruke? Fra 1 (vanskelig) til 10 (enkelt)

- Verdi for pengene (for denne typen gårdsbruk)?
Kanskje
- Anbefaler du teknologien til andre typer gårder?
Ja

It would take 9 years for 1% of adoption.

www.smartplatform.network

Høytørke

Behov: Høyproduksjon er tradisjonelt avhengig av egnet vær. For å få høstet høykvalitetshøy med høyt protein- og energiinnhold bør gresset være i riktig vekststadium. Men ganske ofte regner det i slåtten, noe som gjør det umulig å lage høy. I tillegg foretrekker mange melkegeit- og sauebønder å føre dyrene sine med høy(ikke ensilasje) for å redusere eksponeringen av Clostridium-bakterier fra silo til melk, og for å kunne lage høykvalitetsost med lengre modningstid.

Mål: Optimalisere tidspunktet for høyslått uavhengig av værforholdene. Sikre god tilgjengelighet av kvalitetsgrovfôr gjennom hele året.

Beskrivelse: Etter slått får gresset tørke i én dag (eller mindre) på jorden før det kjøres inn. Tørka blir ventilert nedenfra, og luftfuktigheten i luften som kommer inn og går ut av tørka kan styres. Tørka drives med elektrisitet hovedsakelig hentet fra solcellepaneler. Taket kan åpnes på finværsdager for naturlig tørking. Når høyet er tørt kan det føres. Det blir tatt ut med en grabb på en skinne i taket.

I praksis: Se ovenfor

Land:

Estland

Produksjonssystem:

Alle

Dyreslag:

Alle

Lenker:

<https://www.youtube.com/watch?v=RWW-82AOBMU>

Fordeler:

Tilgang til grovfôr av høy kvalitet gjennom hele året. Mindre arbeidskrevende fôring og høytørking. Det går en til to dager fra slått til ferdig høy, uavhengig av været. Fôringen er effektiv. Ettersom høyet ligger ute i kort tid (tørkeprosessen foregår innendørs), er det mindre risiko for forurensning fra jord og atmosfæriske mikrober. I tillegg har høyet bedre ernæringsmessig kvalitet så det er mindre behov for kraftfôr. Kvalitetshøy har bedre smakelighet og gir dermed bedre fôroptak

Costs and Challenges:

- Trenger plass og egnet dyrerom.
- Uforutsigbare energikostnader kan være en utfordring.

- Startkostnd ~ > 15, 000 Euro
- Trenger abonnement: Nei

- Lett å bruke? Scale 1 (Complicated) – 10 (Simple)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- Verdi for pengene (for denne type gårdsbruk)? Kanskje
- Anbefaler du det til andre typer gårder: ja

This tech works for me because xxxxxx xxxxxx xxxxx
FARMER FROM ESTONIA

It would take xx years for xx adoption.

www.smartplatform.network

Drektighets- skanning

Behov:

- Dele inn flokken i fôringsgrupper med likt næringsbehov
- Gi rett mengde kraftfôr
- Registrere søyas ytelse og opplysninger om lamming.
- Skanne og dele inn i fôringsgrupper.

Mål:

- Bestemme drektighet og antall foster, for å lette fôringsplanlegginga.

Beskrivelse:

Søyer blir skannet for å konstatere drektighet og antall foster. Dette letter fôringsplanlegginga før lamming. Forventet lammedato kan også forutsies.

I praksis:

Dette er en tjeneste en leier inn. En trent operatør bruker en ultralydskanner og spesialdesignet kasse for raskt å konstatere drektighet og/eller antall foster. Søyer merkes med antall foster, og EID-registrering kan brukes.

Dette er veldig nyttig, jeg trenger ikke å investere noe og tjenesten er ikke dyr. Det sparer penger for jeg kan redusere kraftfôrforbruket.

GÅRDBRUKER FRA IRLAND

Dette funker for meg, det gjør at jeg kan kvitte meg med tomsøyer før lamming og føre de drektige søyene etter hvor mange foster de har.

GÅRDBRUKER FRA IRLAND

Land:

Irland

Produksjonssystem:

Alle

Kilde:

<https://techcare-project.eu/>

Lenker:

<https://www.youtube.com/watch?v=ActZdYMIIfk>

Fordeler:

- Rask, stressfri og utført med sauer i stående stilling i en anvist kasse.
- Finne tomsøyer som kan utrangeres.
- I siste del av drektigheten kan søyer grupperes i henhold til forventet antall lam, for å unngå under- eller overfôring.

Forutsetninger:

- Søyer bør ikke ha tilgang til fôr i ca. 10 timer før skanning
- Trenger en kompetent operatør med utstyr

- Trenger ingen investering, da det er en innleid tjeneste
- Kan brukes i kombinasjon med flokkstyringsverktøy (som f.eks. Sauekontrollen)

- Lett å bruke? Fra 1 (vanskelig) til 10 (enkelt)

- Verdi for pengene (for denne typen gårdsbruk)?
Ja
- Anbefaler du teknologien til andre typer gårder?
Ja

Det vil ta 3 år før maksimum 97% tar det i bruk.

Sm@ll Ruminant Technologies

Virtuelt Gjerde

Behov:

- Bestemme hvor dyrkan oppholde seg/beite
- Ha oversikt over dyr på beite og få beskjed om hebdelser: f.eks. dyr som krysser grenser og unormal oppførsel
- Gi nytt beite uten å flytte fysisk gjerde

Ha kontroll på dyr uten å sette opp gjerde

Mål:

Beskrivelse:

Med GPS-klaven har du kontroll på hvor dyr går. Dette er nyttig av flere grunner:

- Gjerde inn dyr uten fysisk gjerde
- Gjerde dyr ut fra områder
- Vite hvor dyr befinner seg
- Varsel om atferd
- Informasjon om hvor dyrene beiter og hvordan de bruker terrenget
- Flytte dyr/endre eksisterende beiter I appen – uten fysisk jobbing

Dyr trenger en tilvenningsperiode som beskrevet av teknologileverandøren.

Grensene til beitet blir innstilt med en smarttelefon, i appen som hører til løsningen. Dyret går med en GPS-klave, og når det nærmer seg grensen til beitet får det høre gjentatte lydvarsel. Hvis det fremdeles beveger seg videre vil dyret til slutt få et svakt, men effektivt strømstøt. Dyreeieren får varsel i appen, f.eks. om dyr som har rømt eller fått støt. Brukeren kan selv bestemme hvor hyppig hen får varslar.

Grensen til beitet en sone mer enn en linje. Presisjonen avhenger av terrenget (I bratt terreng er det mindre persist) og hvor mange sattelitter som til enhver tid er på plass.

Brukeren kan se i appen hvor mye strøm som er igjen i klavene. Noen brukere rapporterer at batteriene varer hele sommeren, mens andre må ta hjem sine dyr for å lade batteriene. Klavene har også et solpanel for å lade batteriet.

Land:

Norge

Produksjonssystem

Alle

Dyreslag:

Voksne sauer og geiter

Kilde:

www.nofence.no

Personlig kommunikasjon med norske bønder

Vedlegg/lenker:

[Sm@RT solutions Norway - virtual fence \(youtube.com\)](https://www.youtube.com/watch?v=dlodXcn7M1A)

<https://www.youtube.com/watch?v=dlodXcn7M1A>

https://www.youtube.com/watch?v=jwOdiK_4eRs

I praksis:

- Kjøp klaver til alle voksne dyr
- Last ned appen på smarttelefonen
- Finn et egnet sted til å lære opp dyrene
- Bruk appen for å bestemme hvor det virtuelle gjerdet skal gå

Fordeler:

- Tidsbesparende
- Gir mulighet til å bruke beiter der det er krevende å sette oppp fysiske gjerder
- Gir oversikt over dyrenes bevegelse
- Gir varsel når dyr rømmer eller beveger seg unormalt lite

Kostnader/ utfordringer :

- +/- 2000.- per klave I innkjøp, pluss abonnement
- Abonnement koster 4,- – 10,- per dag per dyr
- Trenger smarttelefo for å bruke appen
- Det virtuelle gjerdet virker uten mobildekning, men du trenger mobildekning for å få varslar.
- Batterikapasiteten avhenger av hvor ofte posisjonen blir logget, terrenget og hvordan dyret oppfører seg
- Presisjonen til grensen kan variere
- Passer bare for voksne dyr, ikke for lam/kje

- Lett å bruke? Skala 1 (vanskelig) – 10 (lett)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

- Verdi for pengene (for denne typen gårdsbruk)?
Nei
- Anbefaler du teknologien til andre typer gårder? Ja

Det beste med de virtuelle gjerdene er at jeg alltid vet hvor jeg har sauene mine. Det er veldig artig å se hvordan de bruker fjellet. Jeg pleide å slite mye med sau som kom ned på feil plass, men med de virtuelle gjerdene har jeg full kontroll. Jeg tror jeg ville ha sluttet med sau ellers.

NORSK SAUEBONDE

Dette funker bra for meg, for jeg kan se hvor dyrene er og holde dem i et bestemt område uten å sette opp fysiske gjerder. Med GPSen er det lett å finne geitene I uoversiktlig terreng.

FRANSK BONDE

Det vil ta 2-11 år for at 61-98% bruker det I Norge.

www.smartplatform.network

Sm@ll Ruminant Technologies

Automatisk veiing

Behov: Å oppdage problemer tidlig (f.eks. knyttet til fôring, helse etc.)

Mål: Redusere arbeidsmengden ved veiing.

Beskrivelse: Den automatiske vekta muliggjør veiing med mindre stress for dyrene. Den består av to veieceller som gir dynamisk veiing. Det betyr at dyrene ikke trenger å stoppe opp for å bli veid, vekta registrerer et gjennomsnitt av flere veiinger.

I praksis: Vekta skal stå mellom to områder, det skal være enveistrafikk gjennom vekta (se eksempel nedenfor).

- Fordeler:**
- Overvåking av vekt (alle dyr veies minst en gang i uka).
 - Øke produktivitet (oppdager problem tidlig).
 - Tidsbesparende (trenger ikke å være tilstede).

Land:

Frankrike

Produksjonssystem:

Kjøttproduksjon

Dyreslag:

Sau

Kilde:

<https://idele.fr/Otop-3D/>

Lenker:

<http://idele.fr/reseaux-et-partenariats/otop3d/publication/idelesolr/recommends/otop-3d-les-dispositifs-dacquisitions-sont-prets.html>

Du trenger:

- Trenger dataprogram.
- Dyrene må lære å gå gjennom vekta.
- Trenger et område som kan deles inn på ulike måter.

Kostnader og utfordringer:

- Startkostnad: 5 000 € - 15 000 €
- Trenger abonnement: nei
- Enkelt å bruke? Fra 1 (vanskelig) til 10 (enkelt)

- Verdi for pengene (for denne type gårdsbruk) Ja
- Anbefaler du det til andre typer gårdsbruk? Ja

Dette fungerer fint for meg, jeg kan følge vekta til søyene mine som går på utmarksbeite. Med solcellepanelet virker vekta hele året, selv når vi har snø!

FRANSK GÅRDBRUKER

Det ville ta mellom 9 og 14 år før 31% til 63% av franske sauebønder tar det i bruk

www.smartplatform.network

Drikkekar med vekt

Behov: Innføre presisjonsverktøy for tidlig varsling i saue- og geiteproduksjonen

- Mål:**
- Automatisk innsamling av data om dyrenes vekt og drikkeadferd
 - Innføres uten at dyrene trenger å lære seg et nytt system
 - Unngå forstyrrelser av eksisterende prosesser og prosedyrer på gården
 - Optimaliser produksjonen
 - Øke dyrevelferden

Beskrivelse: SmarTrough er utstyrt med en rekke sensorer som registrerer sauens/geitas individuelle vekt, vannforbruk og drikkevaner.

De innsamlede dataene behandles av algoritmer for å gi bonden innsikt i drifta.

Innsikten formidles deretter i en app for best mulig oppfølging av dyra

I praksis: SmarTrough er et plug and play-produkt. Den monteres enten på et eksisterende drikkekar eller er integrert i et drikkekar.

Hvert SmartTrough kan betjene opptil 120 dyr. Flere SmartTrough-enheter kan installeres i innhegning eller på beite.

Når enheten er på plass, må dyrene bruke drikkekarene med sensorer for å drikke, slik at man kan overvåke og samle inn data om vekt og drikkeadferd kontinuerlig.

SmartTrough krever strøm, vannforsyning og en internettilkobling for å muliggjøre datakommunikasjon til serveren

Denne teknologien identifiserer dyra som produserer beste/dårligst, så jeg sparer penger.

GÅRDBRUKER
FRA ISRAEL

Country:

Israel

Production System (dairy or/and meat sheep/goat):

Dairy/Meat sheep and goat

Category of Animal (ewe, goat, replacement, lamb, kid):

Lambs, Goats

Source of Information:

[HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=H0L62DWSZJO](https://www.youtube.com/watch?v=H0L62DWSZJO)

Attachment/links:

Fordeler:

- Økt dyrevelferd
- Bedre økonomi
- Redusere sløsing (hovedsakelig i forforbruk for dyr som ikke yter godt)
- Bedre kontroll over gården din
- Forbedre genetikken ved å velge ut dyr med den beste ytelsen

Kostnader/ utfordringer

- Kostnaden for systemet varierer avhengig av gårdens størrelse.
- Den består av en engangsbetaling for Smart-Trough-enhetene, et månedlig abonnement og øremerker.
- Du må merke dyrene med Trough.AI-øremerker for at systemet skal kunne støtte datainnsamlingen – merkene følger med

